

ДИДАКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ

Б.К. Бобомурадов

Старший преподаватель

Государственного университета физической культуры и спорта Республики Узбекистан

Город Чирчик, Узбекистан

bobomurodovbabur@gmail.com

А.А. Полюшкевич

Студентка группы 01-22

polyushkevichangelina@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14362799>

***Аннотация.** Статья посвящена исследованию дидактической модели обучения в футболе, которая направлена на оптимизацию процесса подготовки спортсменов на различных уровнях. Важность системного подхода к обучению футболу заключается в необходимости формирования не только технических и тактических навыков, но и психоэмоциональной устойчивости, командного взаимодействия и стратегического мышления у игроков. В рамках исследования рассматриваются ключевые компоненты дидактической модели, включая цели обучения, содержание тренировочного процесса, методы и формы организации занятий.*

***Ключевые слова:** Дидактическая модель, обучение футболу, тренировочный процесс, индивидуализация обучения, технические навыки, тактические навыки, психоэмоциональная устойчивость, командное взаимодействие, содержание обучения, формы организации занятий, мотивация спортсменов, подготовка спортсменов.*

Дидактическая модель обучения в футболе.

Дидактическая модель обучения в футболе - это система, ориентированная на эффективное развитие навыков и знаний игроков через методически организованные учебные и тренировочные процессы. Эта модель включает в себя несколько ключевых компонентов:

Основные компоненты дидактической модели обучения в футболе

1. Цели и задачи обучение:

- Формирование технических навыков - владение мячом:

1) **Дриблинг** - развитие контроля мяча, манёвренности и способности обыгрывать соперников;

2) **Удар** - техника удара по мячу (внутренней частью стопы, носком, с подъёмом) с целью повышения результативности;

3) **Передача мяча.**

1.2. Тактическое мышление

- В развитие тактического мышления входят такие понятия, как:

1) **Позиционная игра** - понимание своих обязанностей на поле в зависимости от игровой схемы (например, 4-4-2, 4-3-3);

2) **Взаимодействие с партнёрами** - развитие навыков командной игры, включая создание комбинаций и поддержку друг друга;

3) **Командная игра.**

1.3. Физическая подготовка

Физическая подготовка в футболе является ключевым аспектом, она включает в себя несколько компонентов:

1) **Выносливость** - тренировки на развитие аэробной и анаэробной выносливости через интервальные тренировки и игровые формы;

2) **Сила** - упражнения с собственным весом и с отягощениями для укрепления мышц, необходимых для футбольных действий;

3) **Скорость и ловкость** - специальные упражнения для повышения скорости реакции и маневренности на поле;

4) **Гибкость** - это способность тела спортсмена легко выполнять различные движения, такие как растяжка, наклоны и повороты;

5) **Координация** - это возможность игрока точно и эффективно контролировать свои движения и взаимодействовать с мячом, наблюдателями и окружающей обстановкой в условиях динамичной игры.

1.4. Психологическая подготовка:

Психологическая подготовка футболистов играет важную роль в их общей эффективности и успехе на поле, которые помогают игрокам справляться с давлением и поддерживать мотивацию. Основные аспекты психологической подготовки:

1) **Уверенность** - работа над самооценкой игроков через успешные действия на тренировках и в играх;

2) **Мотивация** - создание позитивной атмосферы на тренировках, использование мотивационных техник для повышения заинтересованности;

3) **Стрессоустойчивость** - тренировки в условиях давления (например, в товарищеских матчах) для подготовки к важным играм;

4) **Концентрация** - это возможность игроку сосредоточиться на текущей игре, не отвлекаясь на внешние факторы и быстро реагировать на изменения ситуации на поле.

2. Содержание обучения

Содержание обучения в футболе включает в себя различные аспекты, которые помогают игрокам развивать свои навыки и понимание игры.

2.1. Технические упражнения

Технические упражнения в футболе - это специальные тренировки, направленные на развитие и совершенствование технических навыков игроков.

1) **Индивидуальные тренировки:** акцент на слабые стороны каждого игрока, работа над улучшением конкретных навыков;

2) **Групповые занятия:** упражнения, включающие взаимодействие между игроками (например, "пасы в треугольнике").

2.2. Тактические задания

1) **Показ и объяснение:** демонстрация навыков и объяснение элементов

2) **Практические упражнения:** выполнение упражнений для закрепления технических и тактических навыков

3) **Анализ и обратная связь:** разбор игровых эпизодов, обсуждение ошибок и достижений.

2.3. Физические тренировки

1) **Кросс-тренинг** - использование различных видов спорта для улучшения общей физической подготовки;

2) **Специальные физические нагрузки** - тренировки, направленные на развитие специфических физических качеств, необходимых для футбольного матча.

2.4. Психологические тренировки

1) **Групповые обсуждения:** создание открытой атмосферы для обсуждения проблем и успехов команды;

2) **Визуализация:** техники ментальной репетиции игровых моментов для повышения уверенности и готовности.

3. Методы обучения

Методы обучения в футболе разнообразны и могут варьироваться в зависимости от уровня подготовки игроков, их возраста и целей тренировки. Вот основные методы, которые используются в обучении футболу:

1) **Демонстрация** - тренер показывает правильное выполнение техники (удар, дриблинг, передача и т.д.). Это помогает игрокам визуально понять, как выполнять тот или иной элемент;

2) **Практика** - игроки самостоятельно выполняют упражнения под руководством тренера. Это может быть как индивидуальная практика, так и работа в группах;

3) **Игровые ситуации** - использование малых игр (например, 1 на 1, 3 на 3) для создания игровых ситуаций, в которых игроки могут применять свои навыки в условиях, приближенных к настоящей игре;

4) **Постепенное усложнение** - начало с простых упражнений и постепенное увеличение сложности по мере того, как игроки осваивают технику. Это может включать добавление ограничений по времени или пространству;

5) **Коррекция ошибок** - тренер наблюдает за игроками и предоставляет обратную связь, помогая исправить ошибки и улучшить технику выполнения упражнений;

6) **Тактическое обучение** - обучение пониманию игровых схем, позиций на поле и взаимодействия с партнерами. Это может включать разбор тактических схем и анализ матчей;

7) **Физическая подготовка** - включение элементов физической подготовки в тренировочный процесс для улучшения выносливости, силы и скорости;

8) **Психологическая подготовка** - работа над психологическими аспектами игры, такими как уверенность, концентрация и управление эмоциями;

9) **Использование технологий** - применение видеонализа для разбора игр и тренировок, а также использование специализированных приложений для отслеживания прогресса игроков;

10) **Обратная связь от игроков** - вовлечение игроков в процесс обучения через обсуждение их ощущений и предложений по улучшению тренировки.

4. Принципы обучения

Принципы обучения в футболе — это основные идеи и подходы, которые помогают тренерам и игрокам эффективно развивать навыки, тактическое мышление и физическую подготовку. Вот некоторые ключевые принципы: 1) **Индивидуальный подход** - учитывание уровня подготовки, возраста и индивидуальных особенностей каждого игрока. Тренировки должны быть адаптированы под потребности каждого футболиста;

2) **Постепенное усложнение** - начинать с простых упражнений и постепенно увеличивать их сложность. Это помогает игрокам уверенно осваивать новые навыки и применять их в более сложных игровых ситуациях;

3) **Игровая направленность** - Упражнения и тренировки должны быть максимально приближены к игровым ситуациям. Это позволяет игрокам лучше понимать, как применять свои навыки в реальных матчах;

4) **Обратная связь** - Регулярное предоставление конструктивной обратной связи от тренера, что помогает игрокам осознавать свои сильные и слабые стороны и работать над ними;

5) **Развитие тактического мышления** - Обучение не только техническим навыкам, но и пониманию игры, тактическим схемам и взаимодействию с партнерами по команде;

6) **Физическая подготовка** - Включение в тренировочный процесс элементов физической подготовки для развития выносливости, силы, скорости и координации;

7) **Психологическая готовность** - Работа над психологическими аспектами игры, такими как уверенность, концентрация, стрессоустойчивость и командный дух;

8) **Командная работа** - Подчеркивание важности взаимодействия между игроками, развитие командного духа и сотрудничества на поле;

9) **Креативность и самовыражение** - Поощрение игроков к проявлению индивидуальности и креативности в игре, что может привести к неожиданным и эффективным решениям на поле;

10) **Непрерывное обучение** - принятие идеи о том, что обучение — это постоянный процесс, который продолжается на протяжении всей карьеры игрока и тренера.

5. Этапы обучения

Этапы обучения подразделяются на несколько ключевых этапов:

1) Начальный этап (детский футбол):

- возраст: 5-10 лет.

- цели: развитие базовых навыков, таких как дриблинг, пас, удар и контроль мяча.

Формирование интереса к игре и командной работе.

- методы: Игры, эстафеты, простые упражнения.

2) Этап развития (юношеский футбол):

- возраст: 11-14 лет.

- цели: углубленное изучение техники, тактики и физической подготовки. Развитие индивидуальных навыков и командной игры.

- методы: более сложные упражнения, тактические занятия, участие в соревнованиях.

3) Этап специализации (подростковый футбол):

- возраст: 15-18 лет.

- цели: совершенствование техник и тактики, развитие физической формы, подготовка к играм на более высоком уровне.

4) Профессиональный этап (взрослый футбол):

- возраст: 18 лет и старше.

- цели: поддержание высокой физической формы, совершенствование навыков, участие в профессиональных лигах и турнирах.

5) Этап карьеры и пост-карьерный этап:

- цели: продолжение развития в профессиональном футболе или переход к тренерской деятельности, спортивной аналитике или другим связанным сферам.

Каждый из этих этапов важен для формирования успешного футболиста и требует индивидуального подхода в зависимости от возраста, уровня подготовки и целей игрока.

6. Организация тренировочного процесса

Организация тренировочного процесса в футболе – это ключевой аспект подготовки игроков и команд к соревнованию. Важные элементы тренировочного процесса включают:

1) Планирование тренировок:

- определение целей и задач на тренировочный цикл;

- составление расписания тренировок с учетом календаря матчей;

- учёт физической и психологической готовности игроков.

2) Структура тренировки:

- разделение тренировки на части: разминка, основная часть и заминка;

- включение различных видов упражнений: технических, тактических, физических.

3) Техническая подготовка:

- упражнения на улучшение навыков владения мячом, передач, ударов и дриблинга;

- работа над индивидуальными и командными действиями.

4) Тактическая подготовка:

- изучение игровых схем и тактики;

- проведение игровых ситуаций для отработки взаимодействия между игроками.

5) Физическая подготовка:

- упражнения для развития выносливости, силы, скорости и координации;
- включение различных видов физической активности (бег, игры, силовые тренировки).

6) Психологическая подготовка:

- работа с психологом для развития ментальной устойчивости;
- проведение командных мероприятий для повышения командного духа.

7) Анализ и оценка:

- регулярный анализ тренировочного процесса и результатов;
- использование видеонализа для оценки игр и тренировок.

8) Восстановление:

- включение методов восстановления (растяжка, массаж, физиотерапия);
- учёт режима питания и сна.

9) Инновации и технологии:

- применение современных технологий для отслеживания физического состояния игроков (GPS-трекеры, приложения);
- использование видеоматериалов для анализа и обучения.

7. Средства обучения

Средства обучения в футболе играют важную роль в подготовке игроков и развитии команд. Они помогают улучшать навыки, тактическое понимание и физическую подготовку. Вот некоторые из ключевых средств обучения в футболе:

1) Тренировочные упражнения:

- технические упражнения: Работа над дриблингом, передачами, ударами и контролем мяча;
- тактические упражнения: Игровые ситуации для отработки командных взаимодействий и понимания игровых схем;
- физические упражнения: Упражнения для развития силы, скорости, выносливости и координации.

2) Игры и игровые форматы:

- мини-футбол: Помогает развивать технические навыки в ограниченном пространстве;
- игры на небольших полях: Увеличивают количество контактов с мячом и способствуют развитию тактического мышления;
- ситуационные игры: Отработка конкретных игровых моментов и сценариев.

3) Анализ видео:

- использование видео для анализа матчей и тренировок, что позволяет игрокам видеть свои ошибки и достижения;
- обсуждение игровых моментов с тренером для лучшего понимания тактики и стратегии.

4) Тренировочные пособия и методические материалы:

- книги, статьи и онлайн-курсы по технике, тактике и физической подготовке;
- методические рекомендации по организации тренировочного процесса.

5) Спортивные технологии:

- использование GPS-трекеров и других устройств для мониторинга физической активности игроков;
- программное обеспечение для анализа производительности и тактики.

6) Психологические методы:

- психологические тренинги и семинары для повышения ментальной устойчивости и командного духа;

- использование визуализации и других техник для улучшения концентрации и уверенности.

7) Обратная связь:

- регулярные обсуждения с игроками о их прогрессе, сильных и слабых сторонах;
- оценка выполнения заданий и упражнений с последующей корректировкой подходов.

8) Физическая подготовка:

- применение различных методик тренировки (кроссфит, функциональный тренинг) для улучшения общей физической подготовки;
- эффективное использование этих средств обучения позволяет тренерам создать оптимальную среду для развития игроков и достижения командных целей.

8. Оценка и контроль:

Оценка и контроль в футболе являются ключевыми аспектами, которые помогают тренерам и игрокам анализировать производительность, выявлять сильные и слабые стороны, а также корректировать тренировочный процесс. Вот основные элементы оценки и контроля в футболе:

1) Оценка игроков:

- индивидуальные показатели - анализ физических, технических и тактических навыков игрока. Это может включать количество успешных передач, дриблингов, отборов мяча и других действий;
- статистические данные - использование статистики для оценки производительности игроков в матчах. Это может включать голы, ассисты, процент успешных передач, количество нарушений и т.д;
- психологическая оценка - оценка ментального состояния игроков, их устойчивости к стрессу, мотивации и командного духа.

2) Командный анализ:

- тактический анализ - оценка командной игры, взаимодействия между игроками, выполнения тактических установок. Это может быть сделано через просмотр видеозаписей матчей;
- статистика команды - анализ общего результата команды, включая количество забитых и пропущенных мячей, процент владения мячом, количество ударов по воротам и т.д.

3) Видеоанализ:

- обзор матчей - использование видеозаписей для анализа игры как игроков, так и команды в целом. Это позволяет увидеть ошибки и успешные действия;
- анализ игровых моментов - изучение ключевых моментов матча (например, голы, нарушения) для понимания того, что сработало или не сработало.

4) Физическая подготовка:

- мониторинг физической активности - использование GPS-трекеров и других технологий для оценки физической нагрузки игроков на тренировках и в матчах;
- тестирование - проведение регулярных тестов на выносливость, силу, скорость и другие физические качества.

5) Обратная связь:

- индивидуальные беседы - регулярное общение с игроками о их прогрессе, достижениях и областях для улучшения;
- командные обсуждения - проведение собраний команды для анализа прошедших матчей и тренировок, что способствует улучшению командного духа и понимания.

6) Корректировка тренировочного процесса:

- адаптация программ тренировок - на основе собранной информации тренеры могут изменять тренировочные планы для улучшения отдельных аспектов игры;

- целеполагание - установка конкретных целей для игроков и команды на основе проведенного анализа.

7) Использование технологий:

- аналитические программы - применение специализированного программного обеспечения для сбора и анализа данных о производительности игроков и команды;

- виртуальная реальность - использование VR-технологий для создания игровых ситуаций и тренировки принятия решений в реальном времени.

Дидактическая модель обучения в футболе.

Помогает структурировать тренировочный процесс, делая его более эффективным и результативным.

Это позволяет тренерам достигать поставленных целей и способствовать всестороннему развитию игроков.

Список используемой литературы

1. Кузнецов А. Футбол настольная книга детского тренера. 2011 год Москва.
2. Антипов А.В , Губа В.П. Многолетняя подготовка футболистов в спортивной академии. Монография Москва 2023 год;
3. Нуримов Р.И , Курбонов О.Л , Усмонов. А.М. Физическое подготовки футболистов Учебная пособие. Ташкент. 2009, 95-97с.
4. Антипов, А.В. Анализ параметров двигательных действий юных футболистов с учетом их возраста / А.В. Антипов, И.В. Кулишенко // Теория и практика физической культуры. – 2016. – № 6. – С. 51.
5. Нуримов Р.И , Курбонов О.Л , Усмонов. А.М. Физическое подготовки футболистов Учебная пособие. Ташкент. 2009, 95-97с.